
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.88

DOI 10.5281/zenodo.15862528

Белецкий М.Д.

Белецкий Максим Джамалуддинович, кандидат экономических наук, доцент, АНО ВО «Московский международный университет», Россия, 125040, Москва, Ленинградский проспект, 17. E-mail: beletsky.maksim@yandex.ru.

Основные подходы к оценке конкурентоспособности услуг розничной торговли

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к оценке конкурентоспособности услуг розничной торговли, представленные в современной научной литературе. Отражено различие подходов в определении критериев оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли, используемых отдельными авторами при разработке методик. Охарактеризована роль, которую играют различные авторские методики при оценке конкурентоспособности услуг розничной торговли как для субъектов, реализующих товары и оказывающие услуги на потребительском рынке, так и производителей товаров, потребителей, контролирующих сферу розничной торговли органов и всех заинтересованных сторон.

Ключевые слова: розничная торговля, услуга, конкурентоспособность услуг, качество, оценка конкурентоспособности.

Beletsky M.D.

Beletsky Maxim Dzhamaluddinovich, Candidate of Economics, Associate Professor, Moscow International University, Russia, 125040, Moscow, Leningradsky Prospekt, 17. E-mail: beletsky.maksim@yandex.ru.

The main approaches to assessing the competitiveness of retail trade services

Abstract. The article discusses the main approaches to assessing the competitiveness of retail trade services presented in modern scientific literature. The article reflects the difference in approaches in determining the criteria for assessing the competitiveness of retail trade services used by individual authors in the development of methods. The article describes the role played by various author's methods in assessing the competitiveness of retail trade services for both entities that sell goods and provide services on the consumer market, as well as producers of goods, consumers, retail trade authorities and all interested parties.

Key words: retail trade, service, competitiveness of services, quality, competitiveness assessment.

Высокая степень неопределенности экзогенной, по отношению к субъектам, осуществляющих розничную торговлю, среды порождает, с одной стороны риски развития бизнеса, с другой – предоставляет дополнительные, благоприятные возможности.

Трансформация внешней среды, протекающая с рекордной высокой скоростью, закономерно требует и ускорения в принятии стратегических решений, реализация которых предоставляет возможность, в зависимости от целей, преследуемых руководством торговой организации, либо адаптироваться к совокупности факторов экзогенной среды, либо выступать в качестве инициатора происходящих в ней изменений. Следует уточнить, что в качестве наиболее прогрессивной, автор рассматривает стратегию упреждающей, а не реактивной направленности, поскольку, как показывает практика, лишь те компании, которые придерживаются концепции активного воздействия на внешнюю среду со временем обеспечивают себе положение в авангарде отрасли.

В текущих обстоятельствах настойчиво рекомендуется обеспечить оперативное вовлечение в устройство традиционного составления планов путем внесения необходимых изменений в деятельности организации. Таким образом, в качестве стратегического ресурса выступает информация, использование которой дает возможность определить место, занимаемое продукцией компании на рынке среди продуктов других предприятий, а следовательно, и конкурентной позиции самой компании. Соответственно, разработка и предложение субъектам, осуществляющим торгово-посредническую деятельность на потребительском рынке, а также стейкхолдерам не только простой в использовании, но и относительно доступной в экономическом плане, методики, с помощью которой можно оценить

конкурентоспособность услуг, предоставляемых конечным потребителям, является собой актуальную проблему, которая стоит перед иностранными и российскими исследователями.

Скорость социально-экономических перемен имеет ярко выраженную тенденцию к возрастанию, в связи с чем, методики, которые требуют существенных затрат времени не могут отвечать не только современным, но и перспективным требованиям.

Недостаточное внимание к такому бесценному ресурсу как время делает результаты оценки бессмысленными, ввиду того что несвоевременность реакции на трансформацию экзогенной среды скорее всего будет направлено на достижение цели, которая перестала быть актуальной, тем самым ухудшая ситуацию субъекта рынка и способствуя росту негативных для него последствий.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что выбранная тема статьи является *актуальной*.

Проблема обеспечения доступности эффективной методики оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли имеет первоочередное значение для средних и малых розничных торговых предприятий. Недостаток финансовых ресурсов для привлечения специалистов с целью проведения оценки качества и конкурентоспособности предоставляемых субъектом розничной торговли услуг на условиях аутсорсинга, вызывает к необходимости располагать инструментарием для регулярного мониторинга измерений, происходящих во внешней среде торговой организации путем использования внутренних ресурсов.

При подготовке и написании статьи применялись следующие общенаучные *методы исследования*: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация, сравнение.

Вопросам, связанным с обеспечением качества и конкурентоспособности услуг в целом и услуг розничной торговли в частности посвящены научные изыскания таких ученых, как: И.М. Лифиц, Е.Е. Галкина, М.М. Мариншоев, И.В. Сандракова, Л.Ф. Степулева, В.Е. Лысенко и др.

В краткой форме охарактеризуем наиболее значимые результаты, достигнутые в вышеуказанном направлении современными исследователями.

Ведущим российским специалистом в области управления качеством и стандартизации продукции И.М. Лифицом [4, с. 217] представлен подход к оценке конкурентоспособности услуги розничной торговли с учетом соблюдения совокупности таких принципов, как:

- оценка деятельности организации с позиции потребителей и собственных интересов организации;
- ориентация на определенный сегмент рынка;
- соответствие требованиям технического законодательства, нормативных и юридических документов;
- «упреждение «двойного счета»;
- корректный выбор ближайших конкурентов.

К показателям качества, оказываемой потребителям услуги розничной торговли – продажи товаров, автором отнесены:

- удобство расположения магазина;
- разнообразие ассортимента;
- цены на товары;
- качество реализуемых товаров;
- качество обслуживания;
- реклама и стимулирование покупателей (акции-скидки, подарки и пр.);
- квалификация персонала, интерьер и санитарные условия предприятия.

Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых торговыми предприятиями, с использованием методики, которую предлагает И.М. Лифиц, имеет четкий алгоритм.

На первом этапе производится определение обобщенного показателя качества услуг (U), оказываемых сравниваемыми предприятиями розничной торгов-

ли. Для расчета применяется трехбалльная шкала со значениями «хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 балла), «неудовлетворительно» (2 балла).

На втором этапе проводится расчет относительной стоимости товаров (C) в сравниваемых розничных торговых предприятиях. Для этого соотносятся друг с другом цены на идентичные товары, представленные в ассортименте конкурирующих предприятий. Расчет производится по формуле:

$$i = \frac{C}{C_0},$$

где, i – индивидуальный индекс цены, установленной в розничном торговом предприятии на товар определенного наименования; C – фактическое значение цены, установленной на товар определенного наименования в конкретном предприятии розничной торговли; C_0 – наименьшее значение цены товара определенного наименования, которое было выявлено в сравниваемых предприятиях розничной торговли, принимаемое за базу сравнения.

На основе результатов проведенного расчета индивидуального индекса цен товаров определенных наименований, рассчитывается средний индекс цен по каждому розничному торговому предприятию посредством использования формулы, средневзвешенной арифметической:

$$i_c = \frac{\sum_{i=1}^n}{n},$$

На заключительном этапе оценки рассчитывается интегральный показатель качества услуги розничной торговли, с помощью формулы:

$$I = U / C$$

Исследователями Л.Ф. Степулевой и В.Е. Лысенко [6, с. 326-329] предложена

методика оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли на примере организаций, позиционирующих себя как шоу-румы. В качестве критериев оценки, авторами используются: показатели, характеризующие товарный ассортимент; удовлетворенность потребителя процес-

сом торгового обслуживания и дополнительными выгодами; средний индекс цен.

Для присуждения баллов по используемым показателям, автором методики введен диапазон оценок, подробно описанный в таблице 1.

Таблица 1. Балльная шкала показателей конкурентоспособности

Показатели конкурентоспособности услуг	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Показатели, характеризующие товарный ассортимент	Узкий	Едва приемлемый	Удовлетворительный	Достаточно широкий	Наиболее широкий
Удовлетворенность потребителя показателями, характеризующими процесс торгового обслуживания и дополнительными выгодами	Полностью удовлетворен	Неудовлетворен	Нейтрален	Удовлетворен	Полностью удовлетворен
Средний индекс цен	Неприемлемый	Едва приемлемый	Удовлетворительный	Приемлемый	Наиболее удовлетворительный

С целью характеристики товарного ассортимента, авторы методики используют такие показатели, как: полнота, глубина, широта, новизна ассортимента.

Для оценки процесса торгового обслуживания и дополнительных выгод, авторами рекомендовано путем проведения анкетирования выявлять удовлетворенность потребителей качеством обслуживания в розничных торговых организациях по таким критериям, как: культура обслуживания (вежливость персонала, опыт работы, квалификация персонала, грамотность продавцов) и условия обслуживания (интерьер, система оплаты, наличие доставки, торговое оборудование, форма расчета, чистота торгового зала).

Средний индекс цен для каждого шоу-рума рассчитывается путем сопоставления фактического значения цены

определенного наименования товара, имеющегося в наличии к наименьшему значению цены в сравниваемых магазинах.

Для подтверждения эффективности использования предложенной методики оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли, авторами представлен пример сравнения шести предприятий, позиционирующих себя как шоу-румы, функционирующих на локальном рынке – городе Владивостоке. Результаты проведенной оценки конкурентоспособности наиболее крупных шоу-румов города Владивостока: «Lonna Mag», «Россо», «BUTIC VL», «PARADISE», «Gallery shop», «Selofan», представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки конкурентоспособности

Показатели конкурентоспособности	Распределение оценок	Lonna Mag	Rocco	Gallery Shop	Butic VL	Paradise	Selofan
Показатели, характеризующие товарный ассортимент:							
широта	%	90,6	90,6	81,25	87,5	84,3	87,5
	Балл	5	5	1	3	2	3
новизна	%	106,8	86,2	76,92	53,57	37,03	46,42
	балл	5	5	4	3	1	2
глубина	%	80,99	78,5	71,9	58,6	57,02	60,3
	балл	5	5	4	2	1	3
полнота	%	72,7	63,6	45,4	54,5	45,4	63,6
	балл	5	4	2	3	2	4
показатели, характеризующие процесс торгового обслуживания и дополнительные выгоды: – удовлетворенность качеством обслуживания	%	28	48,1	26	11	11	24
	балл	4	5	3	1	1	2
Показатель, характеризующий экономический параметр: – средний индекс цен	%	1,19	1,26	1,24	1,13	1,203	1,4
	балл	4	2	3	5	3	1
Конкурентоспособность		28	26	17	17	10	15

Таким образом, использование данной методики, позволит получить достаточно точные сведения о том, соответствие каким именно критериям обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности предприятия, а по каким критериям следует внести коррективы в деятельность организации.

Е.Е. Галкиной [2] рекомендована методика оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли, проводимая с позиции руководителей фирмы, экспертов сферы торговли и потребителей.

В рамках предложенной методики, на первом этапе производится сбор данных об исследуемом рынке и определение непосредственных конкурентов предприятия с учетом схожести форматов и целевых групп потребителей. Далее, формируется пул критериев оценки конкурентоспособности с уточнением показателей.

В качестве критериев оценки выступают требования нормативно-правовых актов [1], а также результаты проведенных ранее [3; 5] научных исследований о поведении потребителей.

К числу критериев автором методики отнесены:

- ассортимент представленных в торговом предприятии товаров;
- компетентность и профессионализм обслуживающего персонала;
- мерчандайзинг (оформление магазина, зонирование торговой площади, удобство размещения оборудования, выкладка товара, освещение и т.д.);
- дополнительные выгоды для клиента (вспомогательные услуги, которые формируют удобство покупки);
- уровень цен;

- интенсивность маркетинговых коммуникаций;
- удобство месторасположения;
- имидж.

На втором этапе оценки конкурентоспособности услуг розничной торговли, путем проведения личного интервью в магазинах, а также анкетирования через электронную почту, социальные сети, автором рекомендован к проведению опрос

респондентов с целью выявления коэффициентов значимости критериев.

Результаты проведенных расчетов групповой оценки с учетом коэффициента значимости критериев и обобщенного индекса конкурентоспособности сравниваемых предприятий (А, Б, В, Г, Д), автором методики рекомендовано сводить в таблицу (таблица 3).

Таблица 3. Групповые критерии конкурентоспособности услуги с учетом коэффициента важности

Показатель	Кв	А	Б	В	Г	Д
Ассортимент	0,24	1,68	1,15	1,47	0,78	0,78
Компетентность обслуживающего персонала	0,18	1,14	0,92	1,27	0,94	1,01
Мерчендайзинг	0,13	0,99	1,04	0,93	0,87	0,90
Дополнительные выгоды	0,26	0,80	0,89	0,79	0,57	0,65
Месторасположение магазина	0,09	0,16	0,12	0,26	0,08	0,12
Маркетинговые коммуникации	0,10	0,50	0,56	0,75	0,16	0,32
Имидж	-	0,48	0,53	0,48	0,19	0,24
Уровень цен	1	1,10	1,02	1,12	1,08	1,10
КСП	-	2,27	2,44	2,37	0,59	0,84

С целью обеспечения наглядности результатов проведенной оценки конкурентоспособности услуг розничной тор-

говли, учитывая данные таблицы, предлагается построить многоугольник конкурентоспособности (рис. 1).

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности

Итак, проведенный анализ современной научной литературы и периодических изданий, позволил выявить, что среди авторов, отсутствует единство в части применения подходов к оценке конкурентоспособности услуг розничной торговли. Так, например, И.М. Лифиц использует в своей методике интегральный показатель конкурентоспособности, предполагающий сопоставление качественных и ценовых параметров, предоставляемых потребителям услуг розничной торговли. В методике, предложенной коллективом авторов Л.Ф. Степулевой и В.Е. Лысенко ценовые параметры, наряду с такими показателями, как, товарный ассортимент, а также процесс торгового

обслуживания отнесены к качественным параметрам, обеспечивающим конкурентоспособность услуг розничной торговли. Подход к оценке конкурентоспособности услуг розничной торговли, предложенный Е.Е. Галкиной, во многом имеет сходство с методикой И.М. Лифица, однако, перечень используемых показателей (критериев) имеет отличие.

Тем не менее, не смотря на несущественное отличие, каждая из описанных методик является действенным инструментом для практического использования как непосредственно субъектами розничной торговли, так и другими заинтересованными сторонами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли. 1999-2020. URL: https://onezhskij-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/dokumenty-biznes-i-predprinimatelstvo/dokumenty-biznes-i-predprinimatelstvo_8821.html.
2. Галкина Е.Е. Оценка конкурентоспособности услуг розничной торговли // Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной экономики и управления: Сборник научных статей по итогам II Всероссийской научно-практической студенческой конференции, Калининград, 23 апреля 2020 года. Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2021. С. 23-27.
3. Мариншоев М.М. Методические основы оценки показателей услуг розничной торговли // Синергия. 2017. № 5. С. 33-40.
4. Лифиц И.М. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. М., КНОРУС, 2021. 254 с.
5. Сандракова И.В. Исследование конкурентоспособности предприятий розничной торговли // Практический маркетинг. 2011. № 6. С. 14-23.
6. Степулева Л.Ф. Оценка конкурентоспособности услуг розничной торговли на рынке города Владивостока / Л.Ф. Степулева, В.Е. Лысенко // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8. № 2(27). С. 326-329.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. GOST R 51773-2009 Uslugi trgovli. Klassifikaciya predpriyatij trgovli. 1999-2020. URL: https://onezhskij-r29.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/dokumenty-biznes-i-predprinimatelstvo/dokumenty-biznes-i-predprinimatelstvo_8821.html.
2. Galkina E.E. Ocenka konkurentosposobnosti uslug roznichnoj trgovli // Aktual'nye problemy i perspektivy razvitiya innovacionnoj ekonomiki i upravleniya: Sbornik nauchnyh statej po itogam II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj studencheskoj konferencii, Kaliningrad, 23 aprelya 2020 goda. Kaliningrad: Baltijskij federal'nyj universitet imeni Immanuila Kanta, 2021. S. 23-27.
3. Marinshoev M.M. Metodicheskie osnovy ocenki pokazatelej uslug roznichnoj trgovli // Sinergiya. 2017. № 5. S. 33-40.
4. Lific I.M. Ocenka konkurentosposobnosti tovarov i uslug. M., KNORUS, 2021. 254 s.
5. Sandrakova I.V. Issledovanie konkurentosposobnosti pred priyatiya roznichnoj trgovli // Prakticheskij marketing. 2011. № 6. S. 14-23.

6. Stepuleva L.F. Ocenka konkurentosposobnosti uslug roznichnoj trgovli na rynke goroda Vladivostoka / L.F. Stepuleva, V.E. Lysenko // Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie. 2019. T. 8. № 2(27). S. 326-329.

Поступила в редакцию: 29.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.